

DOI:

*Дискусія як інноваційний метод навчання студентів-журналістів*

*Кравченко В. І., д-р. істор. наук, професор*

*Кравченко Є. Г., канд. філол. наук, доцент*

*Національний авіаційний університет*

У сучасному демократичному соціумі, як відомо, взаємини між людьми ґрунтуються на засадах гуманізму, а повноцінна діяльність особистості стає ефективною, якщо вона здійснюється свідомо.

Основні методи впливу на формування ціннісних переконань і свідомість особистості майбутнього журналіста – це бесіда, лекція, дискусія, переконання, навчання, приклад.

Сучасна дидактика визнає велику освітню та виховну цінність саме дискусій. Поняття «дискусія» варто розмежовувати з такими мовленнєвими подіями, як «суперечка», «полеміка», «диспут». У Словнику іншомовних слів під дискусією (lat. discussio – розгляд, дослідження) розуміють публічне обговорення будь-яких проблем і питань, що суперечать одне одному, та як метод активізації процесу навчання з вивчення складної проблеми. Поняття «диспут» зазвичай використовують як синонім до «дискусії». Диспут (lat. disputo – розмірковую, сперечаюся) – колективне обговорення політичних, економічних, моральних та професійних проблем, на рішення яких немає загальноприйнятої відповіді. У процесі цього обговорення-диспуту його учасники висловлюють різні судження, оцінки, погляди на ту чи іншу подію чи проблему. Процедура ж полеміки, суперечки призводить до конфронтації та боротьби принципово протилежних думок, підходів у вирішенні проблеми.

У дидактиці окремі фахівці вважають дискусію методом навчання (способом роботи зі змістом навчального матеріалу) і формою організації навчання. Частина науковців вважає дискусію різновидом ігрових форм здобуття знань, співробітництва, коли з обговорюваної проблеми ініціативно висловлюються всі учасники спільної діяльності. У науково-методичній літературі (К. Баханов, Л. Галіцина, Р. Зоркін, О. Пометун, Л. Пироженко, Д. Приходько) існують різні погляди щодо функцій дискусії в навчанні: вона виступає як метод засвоєння знань, закріплення їх і вироблення вмінь і навичок, як метод розвитку психічних функцій, творчих здібностей і особистісних якостей майбутніх фахівців, а також як метод стимулювання й мотивації навчання.

Дослідники вважають, що на роль провідного претендує і «альтернативний» (дискусійний) метод навчання, який використовується на семінарах, у «вільних групових обговореннях», у групових заняттях з 10–20 студентами поряд з лекційним методом. Дискусія як широке публічне обговорення якогось спірного питання

значною мірою сприяє розвитку критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорюваної проблеми і все це повністю відповідає завданням сучасної вищої школи. Такі види занять практикуються в Лондонському та Оксфордському університетах і в багатьох вищих навчальних закладах Європи. Як вважають закордонні вчені, дискусія допомагає студентам краще зрозуміти проблему, оскільки: інформаційне повідомлення кожного учасника супроводжується думками інших; розглядаються різні аспекти обговорюваної проблеми; висловлюються нові, часто неочікувані припущення; учасники мають можливість висловитися критично, приймаючи чи заперечуючи пропозиції, що виникають у ході дискусії; здійснюється загальне коригування думок, що висловлюються, та випрацьовується групова думка чи рішення. Дискусія водночас є своєрідним орієнтиром для майбутньої самостійної роботи. Вона є не тільки засобом активізації пізнавальної діяльності студентів-журналістів, а й дозволяє творчо застосовувати отримані знання. Методика проведення дискусії складається з трьох етапів: на першому – відбувається зацікавлення учнів проблемою дискусії, на другому – дискусія власне дидактичних проблем, на третьому – підсумовування й формулювання висновків.

Головну роль у забезпеченні ефективності дискусії відіграють правила її ведення. Творча ініціатива викладача та активна участь студентів мають вирішальне значення. Найпоширенішими видами дискусійних методів є такі.

Дебати – це обговорення, побудоване на основі заздалегідь підготовлених і зафіксованих виступів представників двох протилежних за позицією груп. Завдання учасників – висунути свої аргументи «за» і «проти» і в такий спосіб переконати решту учасників, не демонструючи свого вміння нападати на опонента.

Форум – обговорення, під час якого група експертів обмінюється думками з «аудиторією», тобто присутніми. Мета й механізм його проведення схожі з «панельною дискусією», але в кінці думками обмінюються всі учасники, а не тільки представники мікрогруп.

Естафета – дискусія, спрямована на організацію послідовного обговорення запропонованих питань і аспектів однієї теми в малих групах з наступним аналізом і узгодженням різних підходів під час прийняття колективного рішення..

Симпозіум – більш формалізоване, регламентоване обговорення. Під час нього учасники виступають з повідомленнями, у яких розкривають свої погляди на певну проблему, після чого відповідають на запитання присутніх. Обговорення зазвичай ведеться через ведучого.

Круглий стіл – вид дискусії, під час якої відбувається бесіда невеликої групи (не більше 5 осіб), які на рівних обговорюють визначене питання, спілкуються як один з одним, так і з рештою учасників, що складають аудиторію круглого столу.

Дискусія-симпозіум – це вид дискусії, який об'єднує лекцію й групову роботу. Обговорення думок проходить у формі виступів членів групи із підготовленими повідомленнями, які відбивають їхні погляди, потім доповідачі відповідають на запитання аудиторії. Така дискусія дозволяє не проводити тривалі лекції й особливо корисна тоді, коли йде обмін думками чи презентація результатів роботи.

Панельна дискусія (засідання експертної групи) – обговорення дискусійного питання в групі з 4-6 осіб із заздалегідь призначеним головою. Відбувається у два етапи: 1) обговорення означеної проблеми всіма учасниками групи; 2) виклад позиції групи у вигляді невеликих (2-3 хв.) виступів кожного члена перед групою. Обговорення цієї позиції з учасниками не передбачається.

Концентричні кола – дискусія невеликої групи, котру залучають до спілкування інші учасники. Група обговорює певну тему, інші слухають, потім відбувається обмін позиціями. Цей різновид дискусії рекомендується в роботі з великими групами (15-30 учасників) і проводиться два рази по п'ятнадцять хвилин.

Дискусія з елементами ігрового моделювання (судове засідання, телевізійне ток-шоу) – сутність якої полягає в розгляді проблеми не тільки з власного погляду, а й з позиції «учасників подій». Елемент гри дає можливість моделювати взаємодію осіб у процесі досягнення різних цілей – навчальних, виховних, політичних, оскільки групові вправи у виробленні рішень у штучно створених умовах імітують реальну ситуацію. Наведені види дискусії близькі за змістом, але мають свої особливості.

Отже, можна зробити висновок, що основними ознаками дискусійних методів є: наявність проблемної ситуації, створеної за допомогою дискусійного питання; змістовна спрямованість самореалізації, спілкування заради поглибленого вивчення проблеми під час пошуку різних засобів для вираження власних думок; комунікативна основа, здобуття знань під час спілкування заради роботи в певній групі для виконання спільного завдання під час вироблення загального групового підходу та дотримання правил спільної пошукової діяльності; логічна побудова методу: теза > аргумент > спростування або доведення тези; організаційна завершеність: створення проблемної ситуації > її обговорення > прийняття узгодженого рішення > підбиття підсумків.